

Сірант М. М.

заступник директора Інституту права,
психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»,
доктор юридичних наук, професор
ORCID: 0000-0002-9393-2397
e-mail: myroslava55m@gmail.com

Мартинишин Г. Я.

в.о. доцента кафедри права
Львівського національного університету ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С.З. Гжицького
ORCID: 0009-0000-7723-8007
e-mail: robotagr24@gmail.com

ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ У ПОДОЛАННІ ПРАВОВОГО НІГІЛІЗМУ

JEL Classification: K19
SECTION “LAW”: Право

Анотація. У статті розглядаються основні аспекти співпраці громадянського суспільства та держави у сфері боротьби з правовим нігілізмом. Особлива увага приділяється аналізу механізмів взаємодії, ролі освіти та просвітницьких ініціатив, а також значенню прозорості та підзвітності державних органів. Підкреслено, що правовий нігілізм є однією з ключових проблем, яка перешкоджає розвитку демократичних суспільств та утвердженню верховенства права. Це явище проявляється у зневажливому ставленні до закону, недовірі до правових інститутів та небажанні дотримуватися встановлених норм. У сучасному світі, де правові механізми виступають основою суспільного порядку, боротьба з правовим нігілізмом стає важливим завданням як для держави, так і для громадянського суспільства. Констатовано, що громадянське суспільство відіграє ключову роль у формуванні правової культури, сприяючи підвищенню правосвідомості населення та контролюючи діяльність державних інституцій. Водночас держава несе відповідальність за створення умов, які забезпечують ефективне функціонування правових механізмів та гарантують справедливість і рівність перед законом. Взаємодія цих двох суб'єктів є необхідною передумовою для подолання правового нігілізму, адже лише спільними зусиллями можна досягти гармонійного розвитку суспільства. Водночас, автор наголошує на необхідності концептуального підходу до вирішення цієї проблеми, що має базуватися на інтеграції зусиль усіх учасників суспільного процесу.

Зроблено висновки про те, що освітні ініціативи, правозахисна діяльність, громадський контроль за діяльністю органів влади – це лише частина інструментів, які громадянське суспільство може використовувати для боротьби з правовим нігілізмом. Водночас держава повинна створювати умови для ефективної діяльності громадських організацій, забезпечуючи прозорість, відкритість і доступ до інформації. Важливою умовою ефективної взаємодії держави та громадянського суспільства є розробка спільних стратегій і механізмів подолання правового нігілізму. Діалог між владою та громадськістю має ґрунтуватися на принципах партнерства, взаємоповаги та

відкритості. Залучення громадян до процесів прийняття рішень сприятиме формуванню почуття відповідальності за стан правопорядку в суспільстві.

Ключові слова: правовий нігілізм, правова культура, правосвідомість, громадянське суспільство, органи влади, подолання правового нігілізму, освітні ініціативи.

Abstract. The article examines the main aspects of cooperation between civil society and the state in the fight against legal nihilism. Special attention is paid to the analysis of mechanisms of interaction, the role of education and educational initiatives, as well as the importance of transparency and accountability of state bodies. It is emphasized that legal nihilism is one of the key problems that hinders the development of democratic societies and the establishment of the rule of law. This phenomenon is manifested in a contemptuous attitude towards the law, distrust of legal institutions and unwillingness to adhere to established norms. In the modern world, where legal mechanisms are the basis of social order, the fight against legal nihilism becomes an important task for both the state and civil society. It is stated that civil society plays a key role in the formation of legal culture, contributing to the increase of legal awareness of the population and controlling the activities of state institutions. At the same time, the state is responsible for creating conditions that ensure the effective functioning of legal mechanisms and guarantee justice and equality before the law. The interaction of these two subjects is a necessary prerequisite for overcoming legal nihilism, because only through joint efforts can the harmonious development of society be achieved. At the same time, the author emphasizes the need for a conceptual approach to solving this problem, which should be based on the integration of the efforts of all participants in the social process.

The conclusions are drawn that educational initiatives, human rights activities, public control over the activities of government bodies are only part of the tools that civil society can use to combat legal nihilism. At the same time, the state must create conditions for the effective operation of public organizations, ensuring transparency, openness and access to information. An important condition for effective interaction between the state and civil society is the development of joint strategies and mechanisms for overcoming legal nihilism. Dialogue between the authorities and the public should be based on the principles of partnership, mutual respect and openness. Involving citizens in decision-making processes will contribute to the formation of a sense of responsibility for the state of law and order in society.

Keywords: legal nihilism, legal culture, legal awareness, civil society, authorities, overcoming legal nihilism, educational initiatives.

Вступ

Постановка проблеми. Правовий нігілізм є однією з ключових проблем, яка перешкоджає розвитку демократичних суспільств та утвердженню верховенства права. Це явище проявляється у зневажливому ставленні до закону, недовірі до правових інститутів та небажанні дотримуватися встановлених норм. У сучасному світі, де правові механізми виступають основою суспільного порядку, боротьба з правовим нігілізмом стає важливим завданням як для держави, так і для громадянського суспільства.

Громадянське суспільство відіграє ключову роль у формуванні правової культури, сприяючи підвищенню правосвідомості населення та контролюючи діяльність державних інституцій. Водночас держава несе відповідальність за створення умов, які забезпечують ефективне функціонування правових механізмів та гарантують справедливість і рівність перед законом. Взаємодія цих двох суб'єктів є необхідною передумовою для подолання правового нігілізму, адже лише спільними зусиллями можна досягти гармонійного розвитку суспільства.

Стан дослідження проблеми. Правовий нігілізм в силу свого негативного впливу на суспільство вимагає активного пошуку дієвих стратегій щодо його запобігання. Саме цей аспект досить широко висвітлюється у науковій літературі, зокрема у працях О. Балинської, А. Берлача, Ю. Битяка, О. Дручек, В. Дудченко, І. Жаровської, М. Козюбри, Т. Коломоець, П. Рабіновича, О. Ткалі, Ю. Цуркан-Сайфуліної, М. Черкас, О. Чернікова та ін. Однак, багато питань, що пов'язані з протидією правовому нігілізму все ще залишаються не вирішеними, а це, у свою чергу, зумовлює потребу подальшого наукового пошуку.

Мета статті – аналіз взаємодії громадянського суспільства та держави у подоланні правового нігілізму.

Результати

Правовий нігілізм є одним із найсерйозніших викликів, з якими стикаються сучасні держави. Це явище характеризується зневагою до права, недовірою до правових інститутів та ігноруванням норм права як громадянами, так і окремими представниками державної влади. У контексті розбудови правової держави та демократичного суспільства подолання правового нігілізму стає необхідною умовою забезпечення верховенства права, стабільності та ефективності правової системи. У цьому процесі важливу роль відіграє взаємодія громадянського суспільства та держави.

Як справедливо зазначає Р. П. Сухацький, прагнення до життя у висококультурному, економічно розвиненому та безпечному суспільстві вимагає від громадян і державної влади усвідомлення важливості спільного існування в єдиному соціальному просторі. Формування такої високорозвиненої системи суспільних відносин є результатом взаємодії всіх членів соціуму, що обумовлює необхідність комплексного підходу до розробки та реалізації заходів, спрямованих на підвищення рівня правосвідомості населення. Правосвідомість відіграє ключову роль у соціальних процесах, впливаючи на регулювання широкого спектра життєвих інтересів як суспільства загалом, так і держави зокрема. Забезпечення високого рівня правосвідомості є фундаментом для створення гармонійної правової системи, яка сприяє зміцненню соціальної стабільності, економічному зростанню та розвитку демократичних інститутів [1, с. 181].

На думку Н. Вахнюк, правовий нігілізм проникає у всі аспекти функціонування українського суспільства, впливаючи на діяльність суб'єктів правової системи, політичних діячів, представників правоохоронних органів, маргіналізованих груп населення та громадян у цілому [2, с. 246].

Натомість, Д. Стрілко звертає увагу на положення Конституції України, яка визначає нашу державу як суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову. Це означає, що в такій державі центральне місце займають право, закон, порядок, а також повага до прав і свобод людини та громадянина, які визнаються найвищою соціальною цінністю. Забезпечення та захист цих прав є основним обов'язком держави. Проте реалізація цих гуманістичних принципів, закріплених у Конституції, стикається з численними перешкодами, серед яких особливу увагу привертає явище правового нігілізму. Соціологічні дослідження свідчать, що правовий нігілізм є поширеним не лише серед звичайного населення, але й серед представників державного апарату, що суперечить основам правової державності. Вплив цього явища може суттєво ускладнити або навіть загальмувати процес демократичних реформ в Україні, ставлячи під загрозу ефективність правового регулювання та верховенство права [3, с. 216].

В. Ряшко та О. Ряшко зазначають, що правовий нігілізм є одним із напрямів політико-правової думки, який заперечує соціальну цінність права і формує негативне ставлення до нього. Цей феномен є проявом деформації правосвідомості населення, що має стійкий і поширений характер. Правовий нігілізм може набувати як відкритої, так і прихованої форми, варіюючись від скептичного ставлення до правових норм до повної втрати віри в їх ефективність та потенціал. Основними чинниками виникнення правового нігілізму є історичні обставини, які супроводжувалися безправністю громадян, пануванням самодержавства, авторитаризму, порушенням законності, репресіями тощо. Додатково до цих причин можна віднести низький рівень загальної та правової культури населення,

недосконалість законодавчих актів, їх декларативний характер, а також ситуацію всездозволеності в суспільстві та державі [4, с. 120].

Правовий нігілізм має багатофакторну природу. Серед основних причин можна виділити:

1. Історичні передумови: у багатьох країнах, зокрема пострадянського простору, право довгий час використовувалося як інструмент репресій і маніпуляцій, що породило недовіру до правових норм. Як зазначає О. В. Ткаля, досліджуючи правові аномалії та їхні історичні передумови, вагомий вплив на формування правової системи українських земель здійснила юрисдикція різних держав, до складу яких ці території входили у різні історичні періоди [5, с. 46].

2. Недосконалість законодавства: суперечливість, нестабільність і неузгодженість нормативно-правових актів створюють підґрунтя для зневаги до права.

У цьому контексті, І. Ф. Корж та В. М. Кірієнко зазначають, що в національному законодавстві трапляються випадки, коли органи виконавчої влади, приймаючи підзаконні акти відповідно до вимог закону, впроваджують у їхні положення правові норми, які за своєю суттю та спрямованістю відрізняються від аналогічних норм, закріплених у самому законі. Така практика не лише ускладнює процес застосування відповідних актів і створює підґрунтя для неоднозначного їх тлумачення, але й може спричинити обмеження прав і свобод громадян, що суперечить принципам правової держави та верховенства права [6, с. 11].

3. Корупція та зловживання владою: відсутність справедливості в судовій системі та інших державних інституціях підриває авторитет права.

Як зазначають С. Шитий та А. Бондаренко, усвідомлення концепції та її практичного впровадження є двома суттєво різними аспектами. Політико-правові прорахунки можуть стати джерелом значних ускладнень. Зокрема, поспішні або недостатньо обґрунтовані рішення уповноважених органів, створення штучних бар'єрів для реалізації законодавства, а також нерівномірне його застосування нерідко спонукають окремих громадян до розв'язання своїх проблем неправовими способами. У підсумку, корупція як прояв правового нігілізму постає серйозною суспільною проблемою, подолання якої можливе лише за умови активної участі самого суспільства. Кожен громадянин має усвідомити свою відповідальність за майбутнє держави та долучитися до боротьби з корупцією, уникаючи як надання, так і отримання неправомірної вигоди [7, с. 238].

4. Низький рівень правової культури: недостатня обізнаність громадян про свої права та обов'язки сприяє поширенню правового нігілізму.

На думку В. Ю. Швачки, у сучасну епоху, коли відбувається переосмислення існуючих цінностей, поглядів і стереотипів, спостерігається не лише зростання правового нігілізму, але й формування нових його проявів, які відображають актуальний стан розвитку суспільних відносин. У юридичній літературі сьогодення пропонуються різноманітні підходи до класифікації цього явища, серед яких виокремлюють активний та пасивний правовий нігілізм. Активний правовий нігілізм, за твердженням дослідниці, проявляється у свідомому ігноруванні або недотриманні встановлених правових норм як громадянами, так і посадовими особами, а також у маніпулюванні правом, коли виконання нормативно-правових приписів здійснюється вибірково, залежно від особистих інтересів. Водночас пасивний правовий нігілізм характеризується недотриманням правових норм через недостатній рівень правової культури та освіченості населення [8, с. 376].

У контексті нашого дослідження варто підкреслити, що саме громадянське суспільство є ключовим суб'єктом у формуванні правової культури та зміцненні довіри до права. Його потенціал у боротьбі з правовим нігілізмом реалізується через такі напрями:

1. Підвищення правової обізнаності громадян. Організації громадянського суспільства (ОГС) можуть проводити освітні кампанії, тренінги, семінари та інші заходи з метою інформування населення про їхні права, механізми захисту та значення дотримання законодавства.

2. Громадський контроль за діяльністю державних органів. Через моніторинг діяльності влади, антикорупційні ініціативи та участь у процесах прийняття рішень ОГС сприяють прозорості та підзвітності державних структур.

3. Сприяння реформам. Громадянське суспільство активно долучається до розробки та впровадження реформ, спрямованих на вдосконалення законодавства, підвищення ефективності судової системи та боротьбу з корупцією.

4. Формування культури відповідальності. Через популяризацію етичних цінностей, поваги до закону та соціальної відповідальності ОГС сприяють зміні суспільних установок щодо права.

Ефективна взаємодія між державою та громадянським суспільством можлива лише за умови активної участі держави в цьому процесі. Основними завданнями держави є:

1. Забезпечення правового поля для діяльності ОГС. Держава повинна створити сприятливі умови для функціонування громадських організацій, зокрема шляхом спрощення реєстраційних процедур, надання фінансової підтримки та забезпечення доступу до інформації.

2. Інклюзивність у процесах прийняття рішень. Залучення представників громадянського суспільства до обговорення законопроектів, стратегій розвитку та інших ключових питань дозволяє врахувати думку громадськості та підвищити легітимність ухвалених рішень.

3. Реформування правової системи. Держава повинна забезпечити стабільність і передбачуваність законодавства, підвищити якість нормотворчості та гарантувати справедливість судочинства.

4. Протидія корупції. Ефективна боротьба з корупцією є необхідною умовою для відновлення довіри громадян до державних інститутів і права загалом.

Для успішного подолання правового нігілізму необхідно забезпечити синергію між державою та громадянським суспільством. Основними напрямками вдосконалення цієї взаємодії є:

1. Розвиток партнерських відносин. Держава і громадянське суспільство повинні діяти як партнери, об'єднані спільною метою – зміцненням верховенства права. Це вимагає відкритого діалогу, взаємної довіри та готовності до співпраці.

2. Інституціоналізація співпраці. Створення постійно діючих платформ для діалогу між владою і громадськістю сприятиме більш ефективному вирішенню актуальних проблем.

3. Підтримка ініціатив громадянського суспільства. Держава повинна активно підтримувати проекти ОГС, спрямовані на підвищення правової культури, захист прав людини та боротьбу з корупцією.

4. Інтеграція міжнародного досвіду. Використання найкращих практик інших країн у сфері взаємодії держави і громадянського суспільства допоможе адаптувати успішні моделі до національного контексту.

Вочевидь, подолання правового нігілізму є складним і багатогранним завданням, яке потребує спільних зусиль держави та громадянського суспільства. Лише через конструктивну співпрацю, засновану на довірі, прозорості й взаємній відповідальності, можна досягти високого рівня правової культури й забезпечити ефективне функціонування правової системи. У сучасних умовах ця взаємодія є не лише необхідною умовою демократичного розвитку, а й гарантією стабільності й процвітання суспільства.

Висновки

Аналізуючи проблему правового нігілізму, можна дійти висновку, що його подолання є складним і багатогранним процесом, який вимагає консолідованих зусиль як держави, так і громадянського суспільства. Правовий нігілізм, як явище, не лише підриває основи правопорядку, але й загрожує ефективному функціонуванню демократичних інститутів, що є ключовими для забезпечення верховенства права.

Одним із головних висновків є те, що громадянське суспільство відіграє важливу роль у формуванні правової культури та підвищенні рівня правосвідомості населення. Освітні ініціативи, правозахисна діяльність, громадський контроль за діяльністю органів влади – це лише частина інструментів, які громадянське суспільство може використовувати для боротьби з правовим

нігілізмом. Водночас держава повинна створювати умови для ефективної діяльності громадських організацій, забезпечуючи прозорість, відкритість і доступ до інформації.

Державні інституції мають ключову відповідальність у забезпеченні верховенства права та справедливого правосуддя. Недоліки у функціонуванні судової системи, корупція, вибіркове застосування норм права – це чинники, які сприяють поширенню правового нігілізму. Тому реформування судової системи, підвищення професійного рівня правоохоронних органів та забезпечення прозорості державного управління є необхідними кроками для зміцнення довіри громадян до правових інститутів.

Важливою умовою ефективної взаємодії держави та громадянського суспільства є розробка спільних стратегій і механізмів подолання правового нігілізму. Діалог між владою та громадськістю має ґрунтуватися на принципах партнерства, взаємоповаги та відкритості. Залучення громадян до процесів прийняття рішень сприятиме формуванню почуття відповідальності за стан правопорядку в суспільстві.

Окрім того, варто зазначити значення правової освіти як інструменту довгострокового впливу на рівень правосвідомості населення. Інтеграція правових знань у систему шкільної та вищої освіти, проведення просвітницьких кампаній серед різних соціальних груп може стати ефективним засобом формування поваги до закону.

Отож, подолання правового нігілізму можливе лише за умови тісної взаємодії держави та громадянського суспільства. Обидві сторони повинні усвідомлювати свою відповідальність за формування правової культури та забезпечення верховенства права. Лише спільними зусиллями можна створити умови для побудови суспільства, де закон буде не лише формальною нормою, а й реальним регулятором соціальних відносин.

Список використаних джерел

1. Сухацький Р. П. Проблема правового нігілізму та його вплив на розвиток сучасного суспільства. *Держава та регіони. Серія: Право*. 2025. № 1 (87). С. 180–184.
2. Вахнюк Н. Суб'єкти правового нігілізму в правовій культурі України. *Юридичний вісник*. 2024. № 1. С. 242–248.
3. Стрілко Д. Правовий нігілізм та шляхи його подолання в сучасних умовах. *Підприємництво, господарство і право*. 2021. № 3. С. 216–220.
4. Ряшко В., Ряшко О. Нігілізм як антипод правової культури та деформації правосвідомості. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*. Серія: юридичні науки. 2014. Вип. 782. С. 118–122.
5. Ткаля О. В. Витоки правових аномалій, їх історичні причини. *Правова держава*. 2021. Вип. 42. С. 45–51.
6. Корж І. Ф., Кірієнко В. М. Політико-правова аберація: нігілізм та зброя. *Інформація і право*. 2023. № 1(44). С. 9–24.
7. Шитий С., Бондаренко А. Причини правового нігілізму та шляхи його подолання в Україні. *Підприємництво, господарство і право*. 2017. № 2. С. 235–239.
8. Швачка В. Ю. Правовий нігілізм у контексті правової соціалізації особистості. *Актуальні проблеми держави і права*. 2005. Вип. 24. С. 374–383.